

Cientistas Cidadãos que Trabalham em Prol da Divulgação Científica ou Entusiastas Amadores? Uma Análise dos Vídeos Publicados por Meliponicultores

Comunicação Oral

Arcanjo Miguel Jama Antônio¹ e Roberto Greco¹

Palavras-chave: ciência cidadã, cientista cidadão, divulgação científica

Os projetos de ciência cidadã variam de acordo com o grau de envolvimento de cientistas amadores em iniciativas que trazem membros do público para contato direto com a ciência. Esses cidadãos não apenas coletam dados, mas também desenvolvem projetos cujos resultados são frequentemente publicados em plataformas digitais ou redes sociais como conteúdos de divulgação científica. No entanto, essa prática tem gerado controvérsias, especialmente devido à falta de colaboração ou respaldo de cientistas profissionais. Muitos alegam que tais conteúdos carecem de relevância científica suficiente para serem considerados divulgação científica. Este estudo visa analisar e discutir se os conteúdos publicados por cientistas cidadãos possuem relevância para serem classificados como divulgação científica. Nossa hipótese é que esses conteúdos têm, de fato, relevância suficiente para serem considerados como tal. Realizamos um estudo de caso utilizando os meliponicultores que publicam vídeos nas redes sociais, visando sensibilizar a população sobre práticas de manejo, preservação e criação de abelhas nativas. Os dados foram coletados da plataforma YouTube, onde os vídeos selecionados foram transcritos e submetidos a uma análise qualitativa. A discussão desses dados foi pautada nas seguintes categorias: qualidade do conteúdo, experiência prática do meliponicultor e categoria de divulgação científica. As discussões preliminares mostram que os cientistas cidadãos não apenas compartilham sua experiência prática, mas também utilizam argumentos semelhantes aos dos cientistas profissionais, frequentemente embasando seus conteúdos em fontes científicas. Ademais, os modelos de divulgação que mais se enquadram nessas categorias são o Modelo da Experiência Leiga e o Modelo da Participação Pública. Concluímos que os conteúdos apresentados pelos cientistas cidadãos possuem a qualidade e a relevância necessárias para serem legitimamente enquadrados na categoria de divulgação científica. Esses cientistas cidadãos demonstram uma capacidade significativa de passar habilidade práticas de maneira precisa e acessível, contribuindo para a disseminação do conhecimento entre o público geral.

¹ Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), arcanjojama@gmail.com; greco@unicamp.com.br

Agradecimentos: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.